

П.ПИРЖАНОВА

Қарақалпақ мамлекетлик университети студенти

Г.КАЛЛИБЕКОВА

Қарақалпақ мамлекетлик университети оқытушысы

“ҚАРАҚАЛПАҚСТАН” РАДИОКАНАЛЫНДАҒЫ РЕКРЕАТИВ ХЭМ ИНТЕРАКТИВ ЕСИТТИРИҰЛЕР

Ҳауа толқынлары ҳәр дайым жақсы еситтириулері менен тыңлаушылардың дыққатынан шетте қалмайды. Информация әсиринде техника хэм мобил қурылмалары раўажланып атыр. Сол себептен де тыңлаушыларлардың рекреатив хэм интерактив еситтириулерге деген талабы жоқарылап атырғанлығын бақлаймыз. Әйне бул жеке меншик радио каналлар емес, мамлекетлик радиоканалларға да тәсир етип атырған өзгерис. Бурын да бундай болған, бирақ бул дәрежеде емес. Кеўил ашар еситтириулер тек ойын күлкіден ибарат емес екенлигин де жақсы билемиз. Бүгин әсиресе, логикалық ой жуўыртыуға ийтермелеуши сораўлардан ибарат еситтириулерге талап күшеймекте. Бул өзгерислерди «Қарақалпақстан» радиоканалының усы бағдардағы еситтириулері мысалында көрип шықсақ.

«Қарақалпақстан» радиоканалының эфир уақты 2024-жылдың февраль айынан баслап 24 саат даўамына узаттырылды. 107.8 толқыны арқалы барлық тыңлаушылар хабарларды, жаңалықларды, рәңбә-рең еситтириулерди күн даўамында тыңлау мүмкиншилигине ийе болды. Радиоканалдың азанғы эфир саатларынан орын алған 09:00 ден 11:00 аралығында «Трамплин» радио ойынын тыңлаушылар асығысылық пенен күтеди. Ойын өзбек тилинде баслаушы тәрәпинен алып барылады. Көбирек фактли сораўларға орын бериледи. Тыңлаушылар тиккелей ефирде (61) 222 32 88 мәнзили арқалы байланысып, өз жуўапларын айтады. Дәслеп ойынға қатнасып атырған тыңлаушы бес трамплиннен биреуин таңлайды. Соң сайланған трамплин бойынша сораўлар берип басланады. Хәрбир трамплинде 5 сораў бар болып, 5 сораўға да избе-из дурыс жуўап бере алған қатнасыушы жеңимпаз деп табылады. Бул ойынды «Қарақалпақстан» радиоканалы баслаушылары Наўрыз Башбаев хэм Гулрух Рейимбаевалар жеке тәртипте гезек пенен алып барады. Дәл усы ойынды «Ёшлар» радиоканалының шемби күнги еситтириулеринен орын алған саат 21:10 хэм 22:00 аралығындағы «Трамплин» еситтириуинде де тыңлау имкәнияты бар. Бул каналда ойынды баслаушылардан Миразиз Мирзаахмедов хэм С. Рахмонбердиевлер жеке тәртипте алып барады. Жуўаплар болса, еки мәнзил бойлап (71) 233 80 70, (71) 286 32 25 мәнзили арқалы қабылланады. Фм107.8 мәнзилиндеги «Трамплин»де еки саат ойын үзликсиз даўам етпейди, ойын «Ерталабки кайфият» бағдарламасы ишинде болып, ойын арасында «Қуш тили», «Азьим дарё», «Олтин тасма» сыяқлы киши көлемдеги еситтириулер де бериледи. Егер усы уақыт аралығында тыңлаушы ойынды күтсе, және ойынға қатнасса, бул ойынның кеўилдегидей өтип атырғаны. Еситтириулер тәртибинде кейинги саатта тағы ойын бар болып, ол қарақалпақ тилинде Улмекен

Палўаниязова, Индира Жамаловалар тәрәпинен таярланады. Бар жоғы ярим саат ўақыт ойын ушын жеткиликсиз екенлиги тыңлаўшылардың тилинен түспейди. Хәр күнги ойын бағдары түрлише болып, бирде миллийлигимиз, бирде логикалық және бирде нақыл-мақаллардан таярланады сораўлар. Жуўаплар (61) 222 32 88 хәм 90 702 19 32 мәнзиллеринде қоңыраў, хабар формасында қабылланады. Еситтириўге 30 минут ўақыттың жеткиликсиз болып атырғанлығы сезиледи. Себеби, бир тәрәптен сораўлардың тыңлаўшыларға унап атырғанлығында болса, тағы бир тәрәптен жеңимпаз тыңлаўшылардың таңлаған қосықлары сол ўақыттың өзінде емес, ефир саатлары даўамында жаңлайды. Радиодағы рекреатив жанрдағы ефирлер жүдә көп. Дүйшембиден-жума күнлери эфирге берилетуғын «Ақл чархи» радио ойыны 13:10 хәм 15:00де өзбек тилинде алып барылады. Бул ойында аты бир болғаны менен хәр түрли шәртлер тыңлаўшыларды күтеди. Дүйшемби күнги ойын баслаўшы Малика Шарафатдинова тәрәпинен таярланып, онда көбирек фактке тийкарланған сораўлар келтириледі. Мәселен, жер қабығының жүдә бекем қатламы (бөлеклери) не деп аталады? Бул шәрттеги сораўлардың басым көпшилиги тарийх хәм географиядан қуралған. Егер сораўлар тыңлаўшыларға қыйыншылық туўдырып атырған болса, оларға баслаўшы жәрдем бериўи мүмкин. Мәселен, бул атама мына тилден алынған болып, мынандай мәнисти билдиреди. Яки информациялық дүняда биз күнделикли турмыста да бул атамадан пайдаланамыз дегенге уқсап. Сийшемби, пийшемби хәм шемби күнги сораўлары болса, логикалық тәризде болады. Жуўаплар тыңлаўшылардан (61) 222 32 88 телефон номери хәм телеграм тармағы арқалы (90) 702 19 32 мәнзиллеринде қоңыраў хәм хабар көринисинде қабылланады. Ойында қатнасыў саны шекленбеген. Егер сол күни берилген жәрдемнен кейин де тыңлаўшылар жуўапты таба алмаса, сораў кейинги ойындарға қалдырылып, қайта қойылады. Бул тыңлаўшыларды кейинги ойын ўақтың асығыслық пенен күтиўге, жеңимпазлық ушын хәрәкет етиўге ийтермелейди.

«Ақл чархи» еситтириўиниң сәршемби күнги саны тыңлаўшылардың сөзлик қорын байытыўды мақсет еткен шәрттен ибарат. Яғный, ефирге байланысқан қатнасыўшыға баслаўшы тәрәпинен бир хәрип таңлап бериледи. Дәслеп, қатнасыўшы сол хәриптен басланатуғын үш сөз табады. Соң усы сөзлердиң үшеўин де бир гәптиң ишинде келтирип бериўи керек. Сонда ғана ол жеңимпаз болады. Бунда гәптиң мазмуны да бир-бири менен байланысыўына да дыққат қаратылады. Мәселен оған "О" хәриби берилген болса: олам, одам, омад деген үш сөзди айтса оған төмендегише гәп дүссе болады. Мен оламдаги енг омадли одамман. Ойын усы тәкилетте даўам ете береді. Бул шәртти орынлаў ушын да тыңлаўшылардан тапқырлық, зийреклик талап етиледі. Жума күнги ойын есте сақлаў қәбилети менен байланыслы болып, онда тек қоңыраўлар арқалы қатнасыў мүмкин. Бул да ең жақсы шәртлердиң бири, өйткени хәр қандай алынған билим есте сақланып турмаса, ол бийкарға кетиўи хеш гәп емес. Ойын шәртине бола, баслаўшы тәрәпинен оқылған 5 сөзди тыңлаўшы толық, дурыс айтып бериўи керек. Избе-изликтин сақланыўы шәрт емес. Бирақ, тыңлаўшыда тек 5 сөз айтыў имкәнияты бар, сөзлер саны бесеўден көбейип кетсе, ойын сол

жердин өзинде тоқтатылады. Хәзирги күнде бул шәртти орынлаў басқаларына қарағанда тыңлаўшыларға сәл қыйыншылық туўдырмақта. Деген менен қатнасыўшылар саны да аз емес.

«Таронани топ» екшемби күнги интерактив радио ойын усылай аталады. Шәртлер болса әпиўайы. Яғный, баслаўшы тәрәпинен нама менен айтылатуғын қосықтың текстли қатарлары оқылады, қатнасыўшы бул кимниң қайсы қосығы екенлигин айтып, қосықты намасы менен атқарып бериўи керек. Және бир жөнелиси ойынның «XX әсир хитлари» деп аталып, өткен әсирдеги қосықлардан қатнасыўшылар жанлы ҳаўазда атқарып бередиди.

Соның менен бирге, дүйшемби күннен екшемби күнге шекемги 13:10 ҳәм 15:00 аралығындағы бул ойынлар «Мунаввар олам» бағдарламасы ишинде өткерилип, ойын арасында «Коса тагида ним коса», «Жаҳон муסיқаси дурдоналари», «Ривоят» сыяқлы еситтириўлер де ефирге бериледи.

“Қарақалпақстан” радиоканалының кешки бағдарламаларынан орын алған радио ойынларда қатнасыўшылар саны күндизгиге қарағанда әдеўир көп. Буның себеплеринен бири кешки ўақыт көпшилик тыңлаўшыларға қатнасыў ушын қолай екенлиги ҳәм көп ўақыттан берли усы сааттың ойын ушын ажыратылыўы. Тыңлаўшылардың байланысыў ушын тийкарғы қоңыраўлары, хабарлары еки мәнзил арқалы қабыл етиледиди. Телеграм каналы ҳәм телефон қоңыраўы арқалы байланысыў мүмкиншилигине ийе. Бул ойынның тематикасына келетуғын болсақ, тили қарақалпақша болып, дүйшемби күнги ойын Гүлназ Нурбекова тәрәпинен таярланады ҳәм алып барылады. Бағдары логикалық. Сийшемби күнги ойын халық аўызеки дәретиўшилигине арналған нақыл-мақаллардан ибарат болып, Индира Жамалованың алып барылыўында өткериледи. Сәршемби күни Улмекен Палўаниязова тәрәпинен таярланған «Хәр тараўдан бир сораў» деп аталған ойын эфирде жаңлайды. Әдебият, көркем өнер, спорт, медицина сыяқлы тараўлар бойынша сораўлар бериледи. Радио ойын ушын ажыратылатуғын ўақыт 17:05 тен 19:00 аралығындағы «Дәўир ҳәм интелект» бағдарламасы ишинде 18:05 ден 19:00ге шекем.

Жуўмақлап айтқанда, радиодағы бундай рекреатив ҳәм интерактив еситтириўлер тыңлаўшыларды ҳаўа толқыны ямаса радиоканал менен еле де тығыз байланыстырады. Бундай еситтириўлер ең әҳмийетли еситтириўлердин бири деп атап өтиўимизге болады. Себеби, радиотыңлаўшылар бул еситтириўлерди тыңлаў арқалы билимин жетилистиреди, логикалық ой жуўырытыўға үйренеди. Радио эфир мәденияты арқалы дурыс сөйлеў, сөзди тыңлаў ҳәм оннан соң жуўап бериў сыяқлы көнликпелерди қәлиплестириди. Демек, жас журналистлер, усы тараўдағы жас изертлеўшилер радио эфирлерди тыңлаў ҳәм анализ ислеў арқалы да көплеген тәжирийбелерди топлай алады.

Пайдаланылған әдебиятлар:

1.Каллибекова Г.П., Пиржанова П. «Қарақалпақстан» радиоканалы еситтириўлериниң тематикасы. «Үзликсиз билимлендириў системасында аралықтан оқытыўдың интеграциясы». III Халықаралық илимий-теориялық конференция материаллары топламы. – Нукус. Илимпаз. 2023. - Б. 187-189.

2. Каллибекова Г.П., Пиржанова П. «Qaraqalpaqstan» радиоканалы интервьюлериниң тематикасы. «Оммавий ахборот воситаларида тил ва услуб масаласи: таҳлил, тасниф, қиёс» мавзусидаги халқаро илмий-амалий конференция. – Тошкент. 2023-йил 22-ноябрь. – Б. 716-719.

3. Каллибекова Г.П., Жийенбаева Г. Спорт хабарлары спорт терминлерин ғалабаластырыўшы жанр сыпатында. “Оммaviy ахборот vositalarida til va uslub masalasi: tahlil, tasnif, qiyos” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. – Toshkent, 2022. – Б. 35-37.

